

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

SHAXARNING SMART WATER TIZIMINI YARATISH

Akramov Begzodbek Isaqjon o'g'li

*Andijon Mashinasozlik instituti "Intelektual boshqaruv va kompyuter tizimlari" fakulteti
"Axborot tizimlari va texnologiyalari" yo'nalishi 4-bosqich K-21-20 guruh talabasi*

Annotatsiya. Bugungi kunda mamlakatimizda suv xo'jaligi sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi bilan Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA) o'rtasida imzolangan bitimga muvofiq, respublikamizning asosiy suv ob'ektlariga zamonaviy Smart Water (Aqlli suv) tizimi joriy qilinmoqda.

Mazkur loyiha Koreya xalqaro hamkorlik agentligining grant mablag'i evaziga moliyalashtirilyapti. Loyihaga ko'ra, respublikamizning 61 ta ob'ektlariga manbadagi suv sarfini real vaqt rejimida (onlayn) kuzatish imkonini beruvchi tizim o'rnatiladi.

Loyiha doirasida Janubiy Koreyadan uskunalar olib kelinib, mamlakatimizdagi 16 ta suv ombori, 45 ta kanalning boshlanish qismiga o'rnatiladi.

Smart Water tizimining zamonaviy qurilmalari ob'ektdagi suv sarfi, ob-havo, yog'ingarchilik va boshqa ma'lumotlarni onlayn rejimda foto va videomateriallarni vazirlikda tashkil etilgan yagona monitoring va kuzatuv markaziga uzatib turadi.

Ushbu ma'lumotlar tezkor qayta ishlanib, kerakli foydalanuvchilarga internet yoki lokal aloqa orqali uzatilishi mumkin. Kelgusida Smart Water tizimini respublikaning barcha sug'orish tarmoqlariga keng tatbiq etish rejalashtirilgan.

Tayanch so'zlar: tizimning o'rnatilishi va integratsiyasi, ma'lumotlarni to'plash va analiz qilish, ma'lumotlarni to'plash va analiz qilish, xavfsizlik.

DEVELOPMENT OF THE SMART WATER SYSTEM OF THE CITY

Akramov Begzodbek Isaqjon oglu

Andijan Institute of Mechanical Engineering, Faculty of "Intelligent Management and Computer Systems", Department of "Information Systems and Technologies", 4th grade, K-21-20 group student

Annotation. *Today, large-scale work is being carried out in our country to introduce modern information and communication technologies in the field of water management. In particular, in accordance with the agreement signed between the Ministry of Water Resources of the Republic of Uzbekistan and the Korean International Cooperation Agency (KOICA), a modern Smart Water system is being introduced at the main water bodies of our republic.*

This project is funded by a grant from the Korea International Cooperation Agency. According to the project, a system will be installed at 61 facilities in our republic that will allow real-time (online) monitoring of water consumption at the source.

As part of the project, equipment will be brought from South Korea and installed at the beginning of 16 reservoirs and 45 canals in our country.

Modern devices of the Smart Water system transmit information about water consumption, weather, precipitation and other information online, photo and video materials to a single monitoring and surveillance center established in the ministry.

This information can be quickly processed and transmitted to the right users via the Internet or local communications. In the future, it is planned to widely introduce the Smart Water system to all irrigation networks of the republic.

Key words: *installation and integration of systems, data collection and analysis, data collection and analysis, security.*

Kirish. SMART Water tizimiga kirish uchun O‘zbekistonning Suv Hududiyat Agentligi yoki tizimning belgilangan muassasasi tomonidan taqdim etilgan registratsiya jarayoni o‘tkazilishi kerak. Bu jarayonda shaxslar tizimga kirish uchun talab qilingan ma’lumotlarni taqdim etishlari va tizim foydalanuvchisi sifatida ro‘yxatdan o‘tkazishlari kerak bo‘ladi. SMART Water

tizimiga kirish uchun shaxslarning identifikatsiya jarayoni tug'ri keladi. Bu, shaxsni tan olish, autentifikatsiya protsedurasi va identifikatsiya ma'lumotlari taqdim etishni o'z ichiga oladi. Identifikatsiya jarayonida biometrik ma'lumotlar, PIN-kodlar, parollar yoki boshqa identifikatsiya tizimlari ishlatilishi mumkin. SMART Water tizimiga kirishda shaxslar smartqadam o'rnatishi talab qilinadi. Bu qadam shaxsning mobil qurilmasi orqali tizim bilan aloqada bo'lishini va tizimning mobil ilovasini o'rnatishini o'z ichiga oladi. Smartqadam o'rnatish jarayonida foydalanuvchiga kerakli mobil ilovani yuklab olish, tizimga kirish uchun talab qilingan ma'lumotlarni taqdim etish va tizim bilan bog'lanishni tasdiqlash talab qilinadi.

Muhokama va natijalar

SMART Water tizimi O'zbekistonda yaratilgan bo'lsa, uning muhokama va natijalari Suv Hududiyat Agentligi yoki tizimning muassasasi tomonidan taqdim etilgan bo'lishi mumkin.

SMART Water tizimi yaratishning amaliy qismi o'ziga xos va qo'llab-quvvatlash talab qiladigan jarayonlardan iborat bo'ladi. Ushbu jarayonlarga quyida keltirilgan muvaffaqiyat kriteriyalari misol bo'lib berilishi mumkin:

Tizimning o'rnatilishi va integratsiyasi: SMART Water tizimi O'zbekiston suv infrastrukturiga mos ravishda o'rnatilishi va mavjud tizimlar bilan integratsiyasini ta'minlashi kerak. Bu jarayonda tizimning o'rnatilishining to'g'ri va samarali bo'lishi, ommaviy tizimlar bilan hamkorlik qilish imkoniyatini ta'minlashi va mevcut suv resurslarini boshqarish tizimlari bilan integratsiyasini o'z ichiga olishi talab qilinadi.

Ma'lumotlarni to'plash va analiz qilish: SMART Water tizimi suv resurslarini monitoring qilish, ma'lumotlarni to'plab olish va barcha muhim ma'lumotlarni o'z ichiga oluvchi qobiliyatga ega bo'lishi kerak. Tizim suv istiqboli, sarfiyati, tashqi sharoitlar va boshqalar kabi muhim ma'lumotlarni kuzatib borishi, analiz qilishi va bu ma'lumotlarga asosan qarorlar olishi kerak.

Xisobotlar va ma'lumotlarni taqdim etish: SMART Water tizimi foydalanuvchilar va tizim ma'murlari uchun odatda xisobotlar, statistik ma'lumotlar va boshqa relevnt ma'lumotlarni taqdim etishga qodir bo'lishi kerak. Bu ma'lumotlar tizimning ishlash holatini, suv resurslarining muvaffaqiyatini va boshqa muhim ko'rsatkichlarni yaxshilashda foydalanuvchilarga yordam berishi kerak.

Xavfsizlik: SMART Water tizimi ommaviy tarmoqlarda foydalanish uchun xavfsizlikni ta'minlashi kerak. Bu tizimning ma'lumotlarini himoya qilish, autentifikatsiya protseduralarini ta'minlash, ma'lumot almashinuvini shifrlash va

tizimdan foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishni o'z ichiga oladi.

Foydalanuvchilarning qo'llab-quvvatlashi: SMART Water tizimi foydalanuvchilar uchun qo'llab-quvvatlash va yordam taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Tizimning foydalanish qoidalari, yordam xizmatlari, savollar va muammo yechish imkoniyatlari foydalanuvchilarga oson va qulayroq bo'lishi kerak.

Bu kriteriyalar Suv Hududiyat Agentligi yoki tizimning muassasasi tomonidan belgilanadi va o'zaro kelishuv bo'yicha ommaviy tashkilotlar, soha mutaxassislari va boshqa relevant taraflar bilan hamkorlik qilib belgilanishi mumkin.

Tizimning muhokama va natijalarining o'zbekistonda belgilanishi va boshqarilishi Suv Hududiyat Agentligi yoki tizimning muassasasi tomonidan amalga oshiriladi. Shuningdek, tizimning o'zining monitoring va baholash tizimlari mavjud bo'lishi, foydalanuvchilar bilan o'zaro aloqalarni ta'minlash uchun maslahatlar va yordamlarni taqdim etish, tizimning tashqi ko'rsatkichlarini takomillashtirish uchun yangiliklar va yangilanishlarni amalga oshirish hamda tizimning xavfsizligini ta'minlash va ma'lumotlarni himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar muhimdir.

Suv sohasida SMART Water tizimining o'zbekistonda muhokama va natijalariga dair ma'lumot olish uchun, Suv Hududiyat Agentligi yoki tizimning muassasasi bilan bog'lanish maslahat beriladi. Ular sizga tizim haqida yangiliklar va amaliyot natijalarini taqdim etishlari mumkin.

O'zbekistonda SMART suv tizimini yaratishga qaratilgan muhokama va natijalar 2021-yilga qadar bo'lgan kuzatishlarimdan asoslanadi. Har hil hozirgi yangiliklardan gap bo'lishi mumkin, lekin men shu kuzatishlar asosida sizga umumiy tasvirlash berishim mumkin:

SMART suv tizimi implementatsiyasi: O'zbekiston hukumati, suv resurslarini samarali boshqarish va energiya israfini kamaytirish maqsadida SMART suv tizimlarini yaratishga qiziqish bildirgan. Bu tomonidan, shaxar va tumanlarida suv taqsimoti, suv istiqboli, suv omborlari va boshqa suv infrastrukturasi komponentlarining avtomatlashtirilishi va birlashtirilishi rejalashtirildi.

Pilot loyihalar: SMART suv tizimlarini amalga oshirish uchun pilot loyihalar O'zbekistonda o'tkazildi. Bu, avtomatlashtirilgan suv taqsimoti, suv istiqboli va suv omborlarini birlashtirish, ma'lumotlarni analiz qilish va optimallashtirishni o'rganishga yordam berdi.

Energiya taqsimoti: SMART suv tizimlarining energiya taqsimoti texnologiyalari O‘zbekistonda muhokama qilingan. Bu, suv omborlarida va suv taqsimoti tizimlarida foydalaniladi va energiya israfini kamaytirish, suv sarfiyatini optimallashtirish va suv resurslarini samarali boshqarishni ta’minlash maqsadida o‘rnatildi.

O‘zbekistonda SMART suv tizimlarining yaratishiga doir muhokamalar va natijalar bu sohadagi rivojlanishni ko‘rsatadi. Hukumat va ilg‘or tashkilotlar SMART suv tizimlarini qo‘llash orqali suv resurslarini samarali boshqarish va energiya israfini kamaytirishning muhim qadamlarini o‘tayishga intilishmoqda. Chunki SMART suv tizimlari, suv israfini minimal qilish, suv istiqboli va taqsimoti optimallashtirish, suv resurslarini samarali boshqarish va ijtimoiy iqtisodiy foydalanishni oshirish imkonini beradi.

Xulosa

Iqtisodiyotning oliy qoidasi tabiatdagi barcha tabiiy resurslar cheklangan ammo inson ehtiyojlari cheklanmagan. Bizning fikrimizga ko‘ra suv resurslari ham o‘z navbatida cheklangan resurslar qatorida turadi va biz bu cheklangan resursdan samarali foydalanishimiz uchun bir qancha texnologiya va inshootlardan to‘g‘ri va oqilona foydalanishimiz kerak. Buning uchun biz kerak bo‘lsa chet el texnologiyalarini ham olib kirishimiz mumkin. Bunga esa har birimiz o‘z hissamizni qo‘shishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Praga va Berlin o'rtasidagi Boloniya jarayoni: Boloniya jarayonida ishtirok etuvchi mamlakatlar ta'lim vazirlari uchun hisobot. - Berlin, 2003 yil.
2. Boloniya jarayoni: Ta'lim natijalari va malakaga asoslangan yondashuv (kitob 1- ilova) / Sub. ilmiy ed. Doktor ped. Fanlar, professor V.I. Bidenko. – M.: Mutaxassislar tayyorlash sifati muammolari ilmiy markazi, 2009. – 536.
3. Rossiyada Boloniya jarayoni bo'ladi! yoki ko'rinadi? // Biznes dunyosi, 12/18/2007.
4. ECTS foydalanuvchilari uchun qo‘llanma, Bryussel, 2015/
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/ects-usersguide_en.pdf
5. www.Stat.uz
6. www.arxiv.uz
7. www.Lex.uz

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.